

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON
2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

Алишер Абдусалимович Махмудов

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил изланувчиси,
юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372915>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада прокуратура тизими бошқарувида коллегиял органларнинг аҳамияти ёритиб берилган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ҳамда хорижий мамлакатлар прокуратуралари коллегиял органларининг қонунчилик асослари таҳлили асосида миллий ҳуқуқий базани такомиллаштириш юзасидан таклифлар илгари сурилган.

Таянч сўзлар: прокуратура органлари, коллегиял органлар, прокуратура ҳайъати (коллегияси), малака кенгаши, одоб-ахлоқ кенгаши, прокурорлар кенгаши, прокурорлар конференцияси, жамоатчилик кенгаши.

Алишер Абдусалимович Махмудов

Самостоятельный соискатель Академии правоохранительных органов,
доктор философии по юридическим наукам, доцент

РОЛИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ПРОКУРАТУРЫ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается значимость коллегияльных органов в системе прокуратуры, а также даны предложения по совершенствованию национальной правовой базы на основе анализа законодательной базы коллегияльных органов прокуратур Республики Узбекистан и зарубежных стран.

Ключевые слова: органы прокуратуры, коллегияльные органы, коллегия прокуроров, квалификационный совет, совет по вопросам этики, совет прокуроров, конференция прокуроров, общественный совет.

Alisher Abdusalimovich Maxmudov

Independent applicant of the Law enforcement academy,
doctor of philosophy in legal sciences

THE ROLE OF COLLEGIAL BODIES IN THE MANAGEMENT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE SYSTEM (FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE)

ABSTRACT

This article emphasizes the importance of collegial bodies in the management of the prosecutor's office system, and it is also given proposal to improve the national legal framework based on the analysis of the legislative base of collegial bodies of the prosecutor's offices of the Republic of Uzbekistan and foreign countries.

Key words: prosecutor's offices, collegial bodies, prosecutor's collegium, qualification collegium, etiquette council, prosecutor's conference, public council.

Мамлакатимиз тараққиётининг бугунги босқичида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ соҳасидаги кенг қўламли ислохотлар доирасида прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштириш, бунда прокуратурани фуқаролар конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишнинг, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашнинг чинакам қафолатли тизимига айлантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бунинг учун прокуратура фаолиятининг самарадорлигини ошириш, хусусан, уни амалга ошириш учун етарли қафолатлар (шу жумладан прокурорларнинг мустақиллиги қафолатларини) яратиш долзарб аҳамиятга эга. Бунда прокуратуранинг коллегиял органлари алоҳида ўрин эгаллашини инобатга олиб,

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг таъбири билан айтганда прокуратура органлари фаолиятининг халқаро стандартларга мувофиқ шакллари жорий этиш, прокуратура фаолияти ошқоралигини ва унинг жамият олдида ҳисобдорлигини таъминлаш, **прокуратура тизими бошқарувида коллегиял органлар ролини кучайтириш** устувор вазифалардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, дунё мамлакатларида прокуратура органларини шакллантириш, уларнинг фаолият юритиши, коллегиял органларни тузиш каби масалаларда ягона ёндашув (модел) мавжуд эмас. Ҳар бир давлат прокуратураси ва уларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини шакллантиришда ушбу мамлакатнинг суд-ҳуқуқ тизими, ривожланиш тенденциялари, ҳатто давлат органларининг тузилиши ва фаолият самарадорлиги каби омиллар инобатга олинган.

I. Хорижий мамлакатлар прокуратураларида коллегиял органлар

Хорижий мамлакатлар прокуратураларида фаолият кўрсатувчи прокуратура коллегиял органлар таҳлили мазкур давлатларни бир нечта гуруҳга бўлган ҳолда ўрганишни тақозо этади.

Биринчи гуруҳга Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларини киритиш мумкин. Ушбу давлатлар прокуратура органларининг аксариятида маслаҳат ёки ички бошқарув органи сифатида **хайъат (коллегия)** фаолият кўрсатади.

Прокуратура хайъати (коллегияси) – бу тегишли прокуратура раҳбарлари ҳузуридаги маслаҳат кенгаши ҳисобланиб, мазкур хайъат бош прокуратура, шунингдек худудий прокуратураларда ташкил этилади.

Таъкидлаш жоизки, **Туркманистон, Озарбайжон ва Беларус** прокуратураси хайъатлари таркиби Бош прокурорнинг таклифига биноан давлат раҳбари томонидан, **Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон ва Тожикистон** прокуратуралари хайъатлари эса, Бош прокурор томонидан тасдиқланади.

Мазкур коллегияларнинг мажлисларида қонунийлик ҳолати юзасидан жамоавий муҳокама ва қарорлар қабул қилишни талаб қилиш, Бош прокурорнинг буйруқ ва фармойишларини бажариш, кадрларни танлаш, жойлаштириш, прокурорлар, таркибий бўлинмалар раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиш, прокуратура органлари фаолиятини ташкил этиш ва прокуратура фаолиятига оид бошқа энг муҳим масалалар кўриб чиқилади.

Яна **бир гуруҳ мамлакатларда (Молдова, Грузия ва Украина)** маслаҳат органлари билан бирга, прокуратуранинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти йўлга қўйилган.

Молдова Республикасининг **“Прокуратура тўғрисида”**ги қонунига мувофиқ **прокуратура хайъати (коллегия)** Бош прокурор фаолиятини ташкил этишдаги маслаҳат органи ҳисобланиб, унинг таркиби Бош прокурорнинг таклифига биноан парламент

томонидан тасдиқланади. Ҳайъатнинг ваколатлари бош прокурор томонидан қўйилган масалалар ёки раҳбарият ва унинг фаолияти, халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик, қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва шунга ўхшаш умумий хусусиятдаги масалалар бўйича таклиф ва тавсияларни тақдим этишдан иборат.

Шунингдек, Молдова **Прокурорлар олий кенгаши** вакиллик ва коллегиял органи ҳисобланиб, прокурорларнинг мустақиллиги, ҳолислиги ва беғаразлигини таъминлашнинг гарови бўлиб хизмат қилади.

Прокурорлар олий кенгаши 12 аъзодан иборат бўлиб, унга Бош прокурор, Магистратура олий кенгаши раиси ва Адлия вазири киради. Кенгашнинг беш нафар аъзоси прокурорлар томонидан тўғридан-тўғри, эркин ва яширин овоз бериш йўли билан сайланади. Қолган тўрт нафар аъзо парламент томонидан камида йигирма нафар депутатнинг таклифига кўра, сайланган депутатларнинг кўпчилик овози билан штатдаги илмий доира вакиллари (профессор – ўқитувчилар) орасидан сайланади.

Прокурорлар олий кенгашининг ваколатига прокурорларни тайинлаш ва ўзгартириш, уларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, интизом ва одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилишини мувофиқлаштириш, шунингдек, унинг фаолияти билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш соҳасидаги кенг ваколатлар киради.

Молдова Прокурорлар олий кенгаши ҳузурида **Малака ҳайъати** ташкил этилган. Ушбу ҳайъат прокуратура органларига кадрларни танлаш, прокурорларнинг касбий тайёргарлиги ва малакаси даражасини аниқлаш, уларнинг эгаллаб турган лавозимларга мувофиқлиги, прокурорларга қўйиладиган тақиқлар ва талабларга риоя этишни назорат қилиш каби вазифаларни амалга оширади.

Прокурорларнинг интизомий жавобгарлиги масаласини эса Прокурорлар олий кенгаши ҳузурида ташкил этиладиган **Интизом ҳайъати** кўриб чиқади.

Грузиянинг **“Прокуратура тўғрисида”**ги Қонунига кўра, прокуратура таркибида маслаҳат ва коллегиял органлар фаолияти йўлга қўйилган. Прокуратуранинг мустақиллиги, ошқоралиги ва самарадорлигини таъминлаш мақсадида **Прокурорлар кенгаши** тузилади. Прокурорлар кенгаши аъзолари **Прокурорлар конференциясида** сайланади.

Бош прокурорнинг доимий маслаҳат органлари – **мансабни бошқариш, этика ва тарғибот Кенгаши** ҳамда Бош прокурор бошчилигида **Стратегик ривожланиш ва жиний сиёсат бўйича Кенгаш** ташкил этилган.

Украинанинг **“Прокуратура тўғрисида”**ги қонунига асосан Бутун Украина прокурорлар конференцияси, Прокурорлари Кенгаши, Прокурорлар малака ва интизом комиссияси каби маслаҳат ва коллегиял органлар фаолият кўрсатади.

Бутун Украина прокурорлар конференцияси ўзини ўзи бошқаришнинг олий органи ҳисобланади. Конференция прокурорлар кенгашининг ҳисоботларини эшитади, Олий Адлия кенгаши аъзоларини сайлайди ва уларнинг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарорлар қабул қилади, прокурорлар кенгаши, прокурорларнинг малака ва интизомий комиссияси аъзоларини тайинлайди, прокурорларнинг касбий одоб-ахлоқ кодексини ва Прокурорлар кенгаши тўғрисидаги низомни тасдиқлайди.

Бутун Украина прокурорлар конференцияси йиғилишлари орасидаги даврда **Прокурорлар Кенгаши** ўзини ўзи бошқаришнинг юқори органи бўлиб, қуйидаги вазифаларни амалга оширади:

- прокурорларни лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш бўйича тавсиялар бериш;
- прокурорларнинг мустақиллигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кўриш;
- прокурорларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, прокурорлар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш масалаларини кўриб чиқиш;
- прокурорларнинг мурожаатлари ва прокурорларнинг мустақиллигига таҳдид солаётган бошқа хабарларни ҳамда қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ваколатларни кўриб чиқиш.

Прокурорлар малака ва интизом комиссияси коллегиял орган бўлиб, прокуратура органларига хизматга кириш истагини билдирган шахсларнинг касбий тайёргарлик даражасини белгилайди ҳамда прокурорларни интизомий жавобгарликка тортиш, бошқа лавозимга ўтказиш ва лавозимидан озод этиш каби масалаларни кўриб чиқади.

Айрим мамлакатларда прокурорларнинг мақоми судьяларнинг мақомига мос келиб, уларнинг ҳар иккаласи бир хил профессионал корпорацияга – **магистратура кенгашига** тегишли ҳисобланади. (адабиётларда бундай мамлакатлар **“Прокуратуранинг француз модели”** сифатида талкин қилинади). Ушбу гуруҳга кирадиган мамлакатлар сифатида **Франция, Италия, Белгия, Португалия, Руминия, Нидерландия, Греция, Миср** каби давлатларни кўрсатиш мумкин.

Мазкур хорижий давлатларда фаолияти йўлга қўйилган **Олий магистратура кенгаши** давлат ҳокимиятининг махсус органи бўлиб, унинг асосий вазифалари судья ва прокурор лавозимларига номзодларни танлашдан, шунингдек, судьялар интизомий кенгаши функциясини амалга оширишдан иборат. Кенгашга, қоида тариқасида, давлат раҳбари раислик қилади.

Магистратура олий кенгаши аъзолари айрим давлатларда (**Франция**) Президент томонидан, баъзиларида эса, парламент палаталари (**Руминия**) томонидан тайинланади. Яна бир гуруҳида эса тайинлашнинг бошқача шакли белгиланган (**Италияда** Кенгаш аъзоларининг ярми суд ҳокимиятининг ўзи томонидан, учдан бир қисми парламент томонидан сайланади).

Прокуратуранинг француз моделига асосланган мамлакатларда прокуратуранинг асосий хусусияти судья мақомининг прокурорларга ҳам тааллуқли эканлигидадир. Прокурорлар ва судьялар деярли бир хил кафолатлардан фойдаланадилар, ўз фаолиятини ўхшаш тамойиллар асосида амалга оширадилар, ҳатто уларни Миллий магистратура мактабида ўқитиш ҳам биргаликда амалга оширилади, уларнинг иккаласи ҳам магистрат деб аталади. Магистрат-судьялар ва судья-прокурорлар ягона органи ташкил қиладилар ва шунинг учун улар ўз фаолияти давомида бевосита магистратура суд аъзоси лавозимидан прокуратурага ва аксинча прокурорликдан судьяликка ўтиши мумкин.

Демак ушбу гуруҳ мамлакатларидаги коллегиял органнинг ўзига хос жиҳати шундаки, суд ва прокуратура органлари учун ягона коллегиял орган – Магистратура Кенгашининг давлат органи сифатида фаолият юритишидадир.

Бизнингча, хорижий тажрибани ўрганишда барча давлатлар учун ягона прокуратура модели мавжуд эмаслигига эътибор қаратган ҳолда, ҳар бир мамлакат прокуратураси тажрибасининг ўзига хос афзал жиҳатлари борлиги баробарида, бошқа мамлакатлар учун жорий этиш имкони бўлмаган хусусиятлари ҳам мавжудлигини инобатга олиш зарур.

II. Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларида маслаҳат ва коллегиял органлар тизими ва уни ривожлантириш истиқболлари

Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 19-моддасида прокуратура органларининг ҳайъатларига оид қоидалар белгиланган бўлиб, унга кўра Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори (раис), унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, прокуратура органларининг бошқа ходимларидан иборат таркибда маслаҳат органи – ҳайъат тузилади. Ҳайъатнинг таркиби **Ўзбекистон Республикаси Президенти** томонидан тасдиқланади.

Қорақалпоғистон Республикаси прокуратурасида, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратураларида ва уларга тенглаштирилган прокуратураларда ҳам ҳайъат тузилади. Ҳайъатнинг таркиби тегишли прокурорнинг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан тасдиқланади.

Ҳайъатлар қонунийлик ва жинойятчиликнинг ҳолатига, прокуратура органларининг фаолиятига, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори буйруқлари ва кўрсатмаларининг ижросига, кадрларни танлаш, жой-жойига қўйишга доир ва бошқа масалаларни кўриб чиқади,

прокурорларнинг, прокуратура органлари тузилмавий бўлинмалари раҳбарларининг ва бошқа ходимларининг ҳисоботларини эшитади.

Шу билан бирга, **“Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ва муассасаларида хизматни ўташ тўғрисида”**ги Низомга мувофиқ, прокуратура органларида кадрларни хизматга қабул қилиш, танлаш, жойлаштириш, аттестациядан ўтказиш масалалари фақат коллегиял тарзда ҳал этилади ва шаффофлик, ҳолислик ва коллегиялик тамойилларига асосланади. Ушбу тамойилларни таъминлаш мақсадида прокуратура органларида:

– Бош прокурор томонидан **Бош прокуратуранинг** камида етти нафар ходимдан иборат **аттестация комиссияси**;

– вилоятлар прокурорлари томонидан етти нафар ходимдан иборат **вилоятлар прокуратураси органларининг аттестация комиссиялари**;

– Бош прокурор ўринбосари бошчилигида 7-9 нафар ходимдан иборат **номзодлар билан суҳбат ўтказиш бўйича махсус комиссиялар** фаолияти йўлга қўйилган.

Аттестация комиссиялари таркибига органнинг тажрибали, малакали ходимлари, айрим ҳолларда бошқа идораларнинг вакиллари ҳам киритилиши мумкин.

Бундан ташқари, прокуратура органлари фаолиятининг очиклиги ва ошкоралигини ошириш, шунингдек, таъсирчан жамоатчилик назоратини таъминлаш мақсадида **“Жамоатчилик назорати тўғрисида”**ги қонун ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йилдаги **“Давлат органлари ҳузурида жамоатчилик кенгашлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги қарори талабларига мувофиқ Бош прокурорнинг 2018 йил 1 августдаги буйруғи билан Бош прокуратура ҳузурида **Жамоатчилик кенгаши** ташкил этилган.

Жамоатчилик кенгаши ўз ишини жамоатчилик асосида олиб борадиган, доимий фаолият юритувчи маслаҳат-кенгаш органи ҳисобланади.

Жамоатчилик Кенгаши прокуратура органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, Бош прокуратура томонидан ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда жамоатчилик манфаатлари ҳисобга олинишини таъминлаш чораларини кўриш, прокуратура органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш учун прокуратура органларини фуқаролар билан боғлаб турадиган “кўприк” ролини бажариш каби муҳим вазифаларни амалга оширади.

Жамоатчилик кенгаши таркибига унинг раиси, раис ўринбосари, котиб ва аъзолари киради. Жамоатчилик кенгаши аъзолигига прокуратура органларида намунали хизмат қилган меҳнат фахрийлари, катта амалий тажрибага эга нуфузли фуқаролар, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари вакиллари қабул қилинади. Жамоатчилик кенгаши аъзоларининг сони чекланган эмас.

Бизнингча, прокуратура органлари фаолиятини тартибга солувчи миллий қонунчиликнинг таҳлили мамлакатимиз прокуратура органларида энг муҳим қарорларни коллегиял қабул қилиш орқали очиклик, ошкоралик ва ҳолисликни таъминлаш механизмлари яратилганидадир. Ўзига хос ижобий жиҳат шундаки, мазкур жараёнлар устидан самарали жамоатчилик назорати ҳам йўлга қўйилган.

Фикримизча, прокуратура феномени миллий анъаналар ва жамият менталитетини ҳисобга олган ҳолда уни ташкил этиш ва фаолият кўрсатишнинг ижтимоий-сиёсий шароитларидан келиб чиққан ҳолда белгиланиши керак. Бироқ хорижий мамлакатлар қонунчилиги таҳлили миллий қонунчиликка жорий этиш мумкин бўлган ижобий жиҳатлар мавжудлигини ҳам кўрсатди.

Зеро, бугунги кунда Ўзбекистон прокуратураси **2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси** доирасида “Прокуратура тўғрисида”ги махсус қонунни тубдан янгилаш арафасида турибди. Бунда **прокуратура органларини бошқариш тизимида коллегиял органларнинг ролини кучайтиришга** алоҳида эътибор қаратилган.

Зеро, ушбу қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда Ўзбекистон учун энг ижобий ва мақбул бўлган хорижий тажрибани миллий қонунчиликка акс эттириш учун бир қатор муҳим масалаларни ҳал қилиш керак, деган фикрдамиз.

Хусусан, мавжуд коллегиял органлар ва комиссиялар негизида тизимдаги сифат жиҳатидан янги коллегиял субъектлар – Малака Кенгаши ва Одоб-ахлоқ Кенгаши фаолиятини йўлга қўйишнинг норматив-ҳуқуқий асосларини яратиш зарур. Бунда, қонунда прокуратуранинг ўзини ўзи бошқариш органларига оид қоидаларни, шу жумладан ҳайъатлар ва Кенгашларнинг мақоми ва вазифаларини, уларни шакллантириш тартибига оид қоидаларни белгилаш таклифини илгари сурмоқчимиз.

Айниқса, қонунда прокуратура органларининг ҳайъатлари прокуратура органлари фаолиятини самарали ташкил этиш ва амалга оширишнинг долзарб масалаларини кўриб чиқадиган олий маслаҳат органи сифатида белгилаш зарур, деган фикрдамиз.

Бизнингча, малака кенгашларини ҳам коллегиял орган эканлигини, прокуратура органларининг кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш, бу борадаги фаолият шаффофлигини таъминлашга кўмаклашувчи ўзини ўзи бошқариш органи эканлигига қонуний тус бериш зарур.

Шунингдек, одоб-ахлоқ кенгашлари ҳам коллегиял орган бўлиб, прокуратура органларида коррупциянинг олдини олиш ҳамда унга қарши муросасиз курашишга, прокуратура органлари тизимида қонунга итоаткор, ватанпарвар, бурчига содиқ ва ҳалол ходимлар жамланишига кўмаклашувчи орган ҳисобланади.

Қолаверса, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси прокуратурасида самарали фаолият кўрсатаётган Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Жамоатчилик кенгашига оид қоидаларни ҳам янги таҳрирдаги қонунда белгилаш долзарб аҳамият касб этади.

Айниқса, қонунда Жамоатчилик кенгаши прокуратура органлари фаолиятида жамоатчилик назоратини амалга ошириш орқали тизимда қонунийликни таъминлашга кўмаклашувчи доимий фаолият юритадиган жамоатчилик тузилмаси ҳисобланишини назарда тутиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, прокуратура органлари ўзини ўзи бошқариш органларининг самарали фаолияти мамлакатимиз прокуратура тузилмалари фаолиятининг мустақиллиги ва шаффофлигини янада таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. <http://procuratura.md/ru>.
2. <https://info.parliament.ge>
3. <https://zakon.rada.gov.ua>
4. Организация и деятельность прокуратур зарубежных стран, учебное пособие, ст.14, Москва 2020.
5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси – <http://lex.uz/docs/106197>
6. Коллегиял (лот. collegialis – бирлашган, биргаликдаги) Коллегияга тааллуқли, оид; яккабошчилик асосида эмас, бир қанча киши билан биргалашиб, кенгашиб амалга ошириладиган. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.
7. 5 жилдли. А.Мадвалиев умумий таҳрири остида. “O‘zbekiston nashriyoti”, Тошкент – 2020.
8. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. – 74 бет.
9. Организация и деятельность прокуратур зарубежных стран, учебное пособие, ст.14, Москва 2020.
10. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси – <http://lex.uz/docs/6396146>

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000